

ISSN (o): 3030-3362

№ 2(11)

27.02.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION

TADQIQ VA TATBIQ

ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024

5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer-teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer-teach_uz](https://t.me/fer-teach_uz)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

POCHTA BO'LIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI

Mamadaliyeva Lola Komiljonovna

Farg'ona politexnika instituti, PhD, Ds,

Yuldasheva Zilolaxon Maripjonovna,

TATU Farg'ona filiali magistranti

Annotatsiya: maqolada hozirda pochta aloqasi xizmatini tijoratlashtirishda davlatning roli va ahamiyati, axborot texnologiyalarini joriy etilishi davlatimiz iqtisodiy rivojiga sezilarli ta'siri va natijalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: pochta aloqasi, pochta xizmati, butunjahon pochta ittifoqi, O'zbekiston pochta, elektron tijorat, raqamli axborot, raqamli O'zbekiston.

PRIORITY AREAS FOR IMPROVING MAIL

Mamadaliyeva Lola Komildzhonovna

Fergana Polytechnic Institute, Doctor of Technical Sciences,

Yuldasheva Zilolaxan Maripjonovna

Master's student of the Fergana branch of TUIT

Annotation: the article now covers the role and importance of the state in the commercialization of the Postal Service, the significant impact and results of the introduction of Information Technologies on the economic development of our state.

Key words: post office, Postal Service, world Postal Union, Uzbekistan post, electronic commerce, digital information, digital Uzbekistan

Butun dunyoda Pochta aloqasi eng muhim tizimlardan biri hisoblanadi, shu jumladan O'zbekiston infratuzilmasining bir qismi va bu eng murakkab tashkiliy va iqtisodiy tizimdir. Bugungi kunda O'zbekiston pochta 14 ta hududiy filial, 21 ta tumanlararo pochta aloqasi bog'lamasi, 143 ta tuman pochta aloqasi bog'lamasi, 1804 ta pochta aloqasi bo'limi, Shaharlar va shahar tipidagi aholi punktlarida 1414 ta yetkazib berish uchaskasi, Qishloq joylarda 2274 ta yetkazib

berish uchastkasi, 25 ta havo yo'nalishi, 300 dan ortiq avtomobil yo'nalishi, 7,9 mingdan ortiq xodim, 2150 dan ortiq pochta faoliyat olib boradi. Bundan tashqari ixtisoslashgan filiallar va ishlab chiqarish: -“Xalqaro pochta”, “Xalqaro tezkor pochta” (EMS), “Matbuot tarqatish”, "O'zbekiston Markasi"ga ega.

1994-yil 24-fevralda O'zbekiston Respublikasi Umumjahon pochta ittifoqiga a'zo bo'lib, dunyoning barcha davlatlari bilan faol hamkorlik qilib kelmoqda. Bu dunyodagi eng katta pochta tarmog'idir. U 192 nafar mamlakatni, 5,3 milliondan ortiq xodimlarni, 650 mingdan ortiq pochta bo'limlarini birlashtiradi.

Pochta tizimini modernizatsiya qilishda: 2020-yil 5-oktabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti rahbarligida Vazirliklar hamda viloyat, tuman va shahar hokimiyat organlari rahbarlari ishtirokida “Milliy pochta tizimini isloh qilish masalasi” yuzasidan yig'ilish o'tkazilib, Milliy pochta tizimini rivojlantirish, bozorda raqobatbardosh korxonaga aylantirish hamda Umumjahon pochta ittifoqining Pochta rivojlanishi indeksi global reytingida mamlakatimizni yuqori o'rinlarda bo'lishini ta'minlash maqsadida Milliy pochta qo'llab-quvvatlash yuzasidan Vazirliklar hamda viloyat, tuman va shahar hokimiyat organlariga tegishli topshiriqlar berildi. 2020-yil 5-oktabrda o'tkazilgan yig'ilishda berilgan topshiriqlarning ijrosini ta'minlash maqsadida, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 14-dekabrda “Pochta aloqasi xizmatlarini ko'rsatish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-4921-son Qarori qabul qilindi.

Mazkur Qaror bilan:

1. Pochta aloqasi xizmatlarini ko'rsatish tizimini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari belgilab berilgan, jumladan:

- xat-xabar tashish va kuryerlik xizmatlarini rivojlantirish;
- elektron tijorat bozoridagi faoliyatni rivojlantirish;
- xizmatlar bozoridagi pochta aloqasi faoliyatini rivojlantirish.

2. 2021-2023 yillarda O'zbekiston Respublikasida pochta aloqasi sohasini rivojlantirish bo'yicha “Yo'l xaritasi” hamda 2021-2025 yillarda O'zbekiston Respublikasida pochta aloqasi sohasini rivojlantirishning maqsadli ko'rsatkichlari tasdiqlangan.

3. Har bir viloyatdan 3 tadan tumanlar jami 42 ta tuman namuna sifatida tanlab olinib, o'sha tumanlarda pochta aloqasi xizmatlarini rivojlantirish bo'yicha “Yo'l xaritasi” tasdiqlangan.

Pochta jamiyati faoliyatining predmeti va maqsadlari: jamiyat aholi, tashkilotlar va davlat ehtiyojlarini sifatli va ishonchli pochta aloqasi bilan ta'minlash maqsadida tuzilgan hamda O'zbekiston Respublikasi pochta aloqasining milliy operatori hisoblanadi.

Shundan kelib chiqib, Jamiyatning asosiy maqsadi quyidagilar hisoblanadi:
(1-rasm)

(1-rasm)

Pochta jamiyat faoliyatining asosiy yo'nalishlari 2-rasm:

O'zbekiston pochta xizmati jarayonlarni intensiv qayta ko'rib chiqmoqda va ishlarni boshqarish va tashkil etish, zamonaviy usullarni joriy etish usullari texnologiyalar, kadrlarni qayta tayyorlash. Etakchi pochta tajribasidan foydalanaman, jahon pochta Ittifoqining tinchlik ma'muriyatlari, ishlanmalari va tavsiyalari, O'zbekiston pochta xizmatini faol isloh qilish ishlari olib borilmoqda ya'ni pochta va telekommunikatsiyalarni ajratish, yagona raqamli tizim tashkil etilgan.

2-rasm

O'zbekiston pochta aloqasi, tezashtirilgan xalqaro va ichki pochta, pochta xavfsizlik xizmati yaratildi, ishlab chiqildi va joriy etildi

Raqamli axborot tizimi pochta aloqasida O'zbekiston xalqaro pochta xizmati jahon pochta xizmatiga ulangan elektron ma'lumotlar almashinuvining pochta tizimi, xavfsizligi yaxshilandi. Bozor sharoitlari munosabatlarni

tijoratlashtirishni talab qiladi pochta xizmatlari bozorida davlatning mavqeini mustahkamlash, xizmatlar sifatini oshirishga asoslangan tashkilotlarning raqobatbardoshligi va ratsional tarif siyosatidan foydalanish. Chuqur kerak marketing tadqiqotlari va malakali bozor harakatlari pochta aloqasini tashkil etishda jarayonlarni boshqarish tizimi foydalanish paytida zamonaviy axborot texnologiyalari asosida qurish, mahalliy va korporativ axborot tarmoqlari avtomatlashtirilgan kombinatsiyalangan kompyuter pochta tizimlari zamonaviylardan foydalanish uchun kadrlar tayyorlashni tashkil qilish kerak. Har qanday sharoitda axborot texnologiyalari va kompyuter texnologiyalari pochta bozorida raqobat.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi zarurat bilan belgilanadi: tashkilotida jarayonlarni boshqarish tizimining samaradorligini oshirish zamonaviy axborot kommunikatsiyalarini joriy etish asosida pochta aloqasi:

- hozirgi tendentsiyalar va bozor talablarini hisobga olgan holda pochta aloqasining tashkiliy-iqtisodiy tizimini boshqarishning maqbul shartlarini aniqlanadi;

- pochta tizimining samaradorligi va unumdorligini oshirish uchun mumkin bo'lgan innovatsion yondashuvlar va texnologiyalarni o'rganiladi;

- xizmat ko'rsatish sifatini oshirish va xarajatlarni kamaytirish maqsadida pochta tizimini boshqarishni optimallashtirish bo'yicha strategiya va tavsiyalarni ishlab chiqiladi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
2. Автоматизированная система «Гибридная почта». - М.: ИПУ РАН, 1998.
3. Автоматизированные информационные технологии в экономике; Учебник / Под ред. Г.А. Титоренко. - М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1998.
4. Андриянов В.И. и др. «Шпионские штучки» и устройства для защиты объектов и информации. Справочное пособие. - СПб.: Лань, 1996.
5. Анисимов СЮ. Особенности организационного моделирования управленческих процессов // Системное моделирование социальноэкономических процессов. Часть 1. Тез. докл. ,21-й Международной школысеминара. - Старый Оскол: ВГУ, 1999. - С. 21 - 22.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.